

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18262094>

MALAKALI PARADZYUDochILARNING MUSOBAQA OLDI MASHG'ULOTLARIDA TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

M.Y.Yusupova

O'zDJTSU Jangovar yakkakurash
sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedra o'qituvchisi
yuldoshevnamluda@gmail.com

***Annотatsiya.** Ushbu maqolada malakali paradzyudochilarning musobaqa oldi mashg'ulotlarida taktik tayyorgarligini oshirish va takomillashtirish jarayonlarida beriladigan yuklamalar hajmi va musobaqalarda natija beradigan taktika-texnika va jismoniy tayyorgarlikni oshirishga qaratilgan. Bundan tashqari paradzyudochilarning musobaqa jarayonlarida ko'proq qo'llanib natijaga erishilgan dzyudo usullarning tahlili va mashg'ulotlar jarayonlarida maxsus mashqlar orqali taktikani takomillashtirish bo'yicha mashqlar tahlil qilinib ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** paradzyudochi, mavqega, tezkor va keskin, jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, metodika, mashg'ulot jarayoni, reaksiya, takomillashtirish, malakasi, mezon, model, jadal rivojlanish, parasport, zaif ko'ruvchi.*

***Аннотация.** Данная статья направлена на повышение объема нагрузок и тактико-технической и физической подготовленности высококвалифицированных парадзюдоистов, дающих результаты на соревнованиях в процессе повышения и совершенствования тактической подготовки на предсоревновательной тренировке. Кроме того, были проанализированы и разработаны упражнения по совершенствованию тактики с помощью специальных упражнений в тренировочном процессе и анализа методов дзюдо, наиболее часто используемых в соревновательном процессе парадзюдоистов.*

***Ключевые слова:** парадзюдоист, позиционный, быстрый и резкий, физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, методика, тренировочный процесс, реакция, совершенствование, квалификация, критерий, модель, интенсивное развитие, параспорт, слабовидящий.*

Mavzuning dolzarbligi. Dunyo miqyosida dzyudo sport turi, Olimpiada va Paralimpiya o'yinlari dasturida o'zining o'ta tezkor va keskin o'zgaruvchan vaziyatlarda bajariladigan, jozibali harakatlari bilan o'z mavqega ega bo'lgan sharqona yakkakurash sport turlaridan biri bo'lib hisoblanib kelmoqda. Paralimpiya sportchilari orasida Paradyudochilar vazn toifalari bo'yicha Xalqaro Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari dasturi tarkibiga kiritilgandan so'ng, bu holat uning butun dunyoda balki O'zbekistonda ham jadal rivojlanishiga olib kelmoqda.

Jahonda sog'lom sportchilaradan ko'ra, parasport bilan shug'ullanish istagidagidagi, ko'rish qobiliyati zaif ko'ruvchi va umuman ko'rmaydigan shaxslarda mashg'ulot va musobaqa ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun ko'plab ilmiy tadqiqot markazlarida ilmiy ishlar olib borilmoqda. Shu jumladan paradyudochilarning jismoniy harakatlari, reaksiya harakat tezligini oshirish, jismoniy tayyorgarligini asosiy musobaqalarda oshirish bo'yicha, texnik usullarga o'rgatish uslubiyatini takomillashtirishga qaratilgan ishlar keng olib borilmoqda. Paradyudochilarning musobaqa oldi mashg'ulot jarayoni va musobaqalarni rejalashtirish, yoshi va malakasiga qarab yuklamalar hajmi, ularning shiddatini tabaqalashtirish, yuklamalar ta'sirida yuzaga keladigan toliqish alomatlarini o'z vaqtida bartaraf etish va ish qobiliyatini qaytadan tezkorlikda tiklash masalalari yuzasidan ko'plab ilmiy tadqiqot manbalari ishlab chiqilmoqda. Biroq, paradyudochilarni tayyorlashda foydalaniladigan me'yoriy talablar, tayyorgarlik turlarini baholash mezonlari va model ko'rsatkichlari bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalarni ishlab chiqish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Paradyudochilarning taktik tayyorgarligini takomillashtirishni jadallashtirish uchun ilmiy jihatlarini izlab topish ehtiyojini belgilab beradi.

Tadqiqotning maqsadi: malakali paradyudochilarning taktik tayyorgarliklarini takomillashtirishda texnik harakatlarini va jismoniy sifatlarining o'rnini va samarasini aniqlab berish.

Paradyudochining taktik tayyorgarligining asosiy maqsadi sportchida musobaqada g'alabaga erishish yoki yuqori natijalarni ko'rsatish maqsadida sport bellashuvlarini to'g'ri tashkil qilish hamda to'g'ri olib borish qobiliyatini

tarbiyalashdan iboratdir. Dzyudo usullarini va taktikasini mukammal egallash jarayonida bir qator xususiy vazifalar hal qilinadi;

- musobaqa vaziyatini shunday qabul qilishi va tahlil qilishi kerakki, muhokamali vaziyatdan kelib chiqadigan taktik holatlarni tushuna bilishi hamda qisqa vaqt ichida uni hayolan va harakat bilan hal etishini takomillashtira olishi;
- musobaqada o'zining taktik hujum harakatlarini o'ylab chiqish, uzluksiz bajarish hisobiga raqib ustidan g'alaba qozonishni takomillashtirish;
- musobaqa bellashuvlarida aldamchi texnik harakatlarini o'quv-mashg'ulot jarayonlarida takomillashtirib borish.

Taktik tayyorgarlikning asosiy vazifalari:

- taktik bilimlarga ega bo'lish;
- taktik ko'nikmalarni egallash;
- taktik malakalarga ega bulish.

Taktik harakatlarga qat'iy belgilangan harakat tuzilmasi va ularni namoyon qilish uchun zarur maxsus jismoniy sifatlar va texnik usullarning darajasi bilan ifodalanadigan parasportchilarning harakatlari kiradi.

Ish jarayonida qo'yidagi vazifalar hal qilindi:

1. Paradzyudochilarning sport mahoratini oshirishda texnik harakatlarini va jismoniy sifatlarining o'rni va samarasini aniqlash borasida mashg'ulot va musobaqa faoliyatini nazariy - uslubiy xususiyatlarini o'rganib chiqish.
2. Malakali paradzyudochilarning sport mahoratini oshirishda jismoniy sifatlarining va texnik harakatlarni o'rni va samarasini aniqlash uslubini ishlab chiqish.
3. Malakali paradzyudochilarning sport mahoratini oshirishda texnik harakatlarini va jismoniy sifatlarining o'rni va samarasini aniqlash uslubini tajriba orqali asoslab berish. Pedagogik nazorat testlar:

Paradzyudochilarda tashkil qilingan va o'tkazilgan tadqiqotlar jarayonida qo'llaniladigan asosiy maxsus mashqlarni aniqlab jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash maqsadida quyidagi turli nazorat mezonlari uchun mashqlar qo'llanildi:

1-jadval

Tajriba va nazorat guruhidagi paradzyudochilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari tadqiqot boshidagi, o'rtacha qiymatlarning qiyosiy ma'lumotlari berilgan

№	Test sinovlari	Tajriba g. T.boshida			Nazorat g. T.boshida			p
		\bar{X}	σ	V%	\bar{X}	σ	V%	
1	Vazn toifasi bir xil bo'lgan raqibni tezkorlikda belidan oshirib tashlash. (O-goshi)	28,95	2,79	9,64	29,29	2,75	9,39	P>0,05
2	Vazn toifasi bir xil bo'lgan paradzyudochi bilan bir xil tezlikda tezkor o'tirib-turishlar (soni).	28,99	2,81	9,69	29,12	2,96	10,16	P>0,05
3	Yotgan holatda og'ir shtangani ko'tarishlar (soni)	8,98	1,03	11,47	8,81	0,88	9,99	P>0,05
4	Turnikda tortilish (soni)	30,13	2,39	7,93	29,71	2,27	7,64	P>0,05

2-jadval

Tajriba va nazorat guruhidagi paradzyudochilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari tadqiqot oxiridagi, o'rtacha qiymatlarning qiyosiy ma'lumotlari berilgan

№	Test sinovlari	Tajriba g. oxirida			Nazorat g. oxirida			P
		\bar{X}	σ	V%	\bar{X}	σ	V%	
1	Vazn toifasi bir xil bo'lgan raqibni tezkorlikda belidan oshirib tashlash. O-goshi	33,02	2,44	7,39	30,01	2,71	9,03	P<0,05
2	Vazn toifasi bir xil bo'lgan paradzyudochi bilan bir xil tezlikda tezkor o'tirib-turishlar (soni).	30,01	2,67	8,90	29,82	2,92	9,79	P>0,05
3	Yotgan holatda og'ir shtangani ko'tarishlar (soni)	9,81	0,82	8,36	8,69	0,83	9,55	P<0,01
4	Turnikda tortilish (soni)	33,85	2,35	6,94	31,72	2,24	7,06	P<0,05

Asosiy pedagogik tajriba oxirida tajriba va nazorat guruhlarimizdagi paradzyudochilar uchun berilgan maxsus mashqlarni, parasportchilarimiz uchun tashkil qilingan musobaqa oldi mashg'ulotlar jarayoniga joriy etish orqali ko'rsatkichlari tahlil qilindi va ishonchlilik darajasi aniqlandi:

1. Vazn toifasi bir xil bo'lgan raqibni tezkorlikda belidan oshirib tashlash. (O-goshi) t mezoni buyicha 2,738 ($P < 0,05$);
2. Vazn toifasi bir xil bo'lgan paradzyudochi bilan bir xil tezlikda tezkor o'tirib-turishlar (soni) t mezoni bo'yicha 0,159 ($P > 0,05$);
3. Yotgan holatda og'ir shtangani ko'tarishlar (soni) t mezoni bo'yicha 3,184 ($P < 0,01$);
4. Turnikda tortilish (soni) t mezoni bo'yicha 2,176 ($P < 0,05$) ga ko'rsatkichlari yaxshilanganligini ko'rishimiz mumkin. Tadqiqotning asosiy vazifasidan va olingan tadqiqotimizdan shuni aytish mumkinki, yuqori malakali paradzyudochilarning taktik tayyorgarligini va sport mahorati darajalarini oshirishda berilgan yuklamalarnin o'zni katta hisoblanadi. Texnik va jismoniy harakatlar, maxsus jismoniy tayyorgarlikning o'zni, mashg'ulotlar davomida berilgan yuklamalarning samarasini aniqlashga kiruvchi, ya'ni malakali paradzyudochilarning jismoniy tayyorgarliklarini tashkil etilgan sport mashg'ulotlari davomida berilgan yuklamalari ta'sirini sezilarli tarzda oshirish holatlari aniqlandi.

Umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatini optimallashtirishga yo'naltirilgan va uzoq muddatli yuklamani bajarish qobiliyatini oshiruvchi mashg'ulotlar davomida uzoq muddatli yuklamalarni bajara olish qobiliyatining pasayishi hisobiga, maxsus mashqlar asosida chidamlilikning rivojlanishiga ko'proq ta'sir ko'rsatganligini quyidagi rasmda berilgan diagrammada o'rtacha o'sish darajasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi;

1-rasm. Tajriba va nazorat guruh paradyudochilarining tadqiqot oxiridagi ko'rsatkichlari va o'rtacha o'sish darajalari

Yuqorida 1-rasmda berilgan diagrammadagi tajriba va nazorat guruhlaridagi paradyudochilarining tadqiqot oxiridagi ko'rsatkichlari va o'rtacha o'sish darajalari tajriba guruhda 4.07, 1.02, 0.83, 3.72 ga oshganini va nazorat guruhda 0.72, 0.7, -0.12, 2.01 bo'lganini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa: Paradyudochilarda o'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarni berish imkonini yaratdi, Yuqori malakali paradyudochilarning sport mahoratini oshirish va takomillashtirishda texnik harakatlarni, jismoniy sifatlarining o'rni va samarasini aniqlash muammosi turli vazn toifasidagi paradyudochilarning musobaqa oldi mashg'ulotlarini mukammal tuzish uchun dolzarb hisoblanadi, ayniqsa malakali parasportchilarni nufuzli va ma'suliyatli musobaqalarga tayyorlashda o'ta dolzarb ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Yuqori malakali paradyudochilarga beriladigan yuklamalar va maxsus mashqlar tuzilmasini tekshirish borasida olib borilgan bizning tadqiqotimiz yuqori malakali paradyudochilarning sport mahorat darajalarini oshirish va takomillashtirishda parasportchilarning texnik harakatlarini, jismoniy sifatlarining o'rni va samarasini aniqlashga imkon berdi. Paradyudochilarning musobaqa oldi mashg'ulot

jarayonini tashkil qilish oqilona me'yorlash va pedagogik vositalar, uslublar majmuasidan mashg'ulot sifatini ko'tarishda tizimlashtirilgan mashg'ulotlarini oqilona tartibda o'tishning amaliy ko'nikmalari katta ahamiyat kasb etadi. Paradzyudochilarning jismoniy sifat va jismoniy qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar to'plami. Paradzyudochilarning xalqaro musobaqalardagi natijalari yaxshilandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-iyundagi PQ-286-son Dzyudo sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori.
2. Алиев И.Б - Курашда кўп йиллик тайёргарлик босқичларида машғулот юкламаларини оптималлаштиришнинг илмий-назарий асослари. Monografiya. "O'zkitobsavdonashriyoti". 2020. – 128 b.
3. M.Yu.Yusupova., Modeling the methodology for preparing para-judo athletes for competitive performance. 2025 yil Jizzax Journal of science and technology. 2025. – P. 39-846.
4. M.Yu.Yusupova., Dastlabki tayyorgarlik bosqichida paradzyudochilarning o'quv-mashg'ulot tashkil etish. "Scientific research in the field of physical culture and sport: problems, solutions and prospects"2024-y. – B. 748-761
5. M.Yu.Yusupova., Paradzyudochilarning sport mahoratini oshirish o'quv-mashg'ulot yig'inini tashkillashtirish va samarasini aniqlash. "Jismoniy tarbiya va sport spxasidagi ilmiy tadqiqotlar hamda innovatsion texnologiyalari joriy etish" 2024-yil 17-dekabr. – B. 347-350
6. M.Yu.Yusupova., Paradzyudochilarning musobaqa oldi mashg'ulotlarida qo'llaniladigan vosita va uslublar tahlili. Fan-sportga 2025 yil mart. Chirchiq. 2025. – B. 96-100.
7. Muxiddin o'g'li K. F. Modern Methods of Organizing Track and Long Jumpers at the Initial Preparatory Stage //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 34-38.
8. Karimov F. PROBLEMS IN THE ORGANIZATION OF THE TRAINING PROCESS, THE USE OF TOOLS AND THE PLANNING OF TRAINING OF LONG JUMPERS IN THE INITIAL TRAINING STAGE //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – T. 5. – №. 08. – C. 141-147.